

PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

© M.N. Israilova ¹✉

¹Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ta'lim modernizatsiyasi sharoitida pedagog shaxsining kompetentligini rivojlantirish strategik vazifadir. O'qituvchi endilikda nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, ijodkorlik va mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois kompetentlik yondashuvi ta'lim jarayonini insonparvarlik va innovatsion amaliyot bilan bog'laydi.

MAQSAD: Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan nazariy model va amaliy mexanizmlarni asoslash, kompetensiya turlarini (metodik, AKT, ijtimoiy-kommunikativ, shaxsiy-refleksiv) aniqlash hamda ularni rivojlantirish yo'llarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Pedagogik va psixologik manbalar kontent-tahlili, komparativ tahlil va tizimli yondashuv qo'llandi. Amaliy jihatdan dars kuzatuvlari, reflektiv tahlil, portfel va mikrota'lim (microteaching) elementlari integratsiya qilindi. "Uzluksiz ta'lim" doirasida kurs/seminarlar, mentorlik va amaliy loyihalar tajribasi umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Taklif etilgan model "Uzluksiz ta'lim-refleksiya-innovatsiya" sikliga tayanib, darsni loyihalash, raqamli vositalarni qo'llash, hamkorlik va muloqotni kuchaytirish orqali kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Amaliy tatbiq natijasida dars samaradorligi, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy ishlashi, baholashning shaffofligi va o'qituvchining motivatsiyasi oshadi. Maktab darajasida esa ta'lim sifati va ijtimoiy nufuz yaxshilanadi.

XULOSA: Kasbiy kompetentligini tizimli rivojlantirish pedagogni raqamli transformatsiya va global islohotlar talablariga moslashtiradi. Integratsiyalashgan yondashuv (nazariya+amaliyot+refleksiya) o'qituvchini raqobatbardosh, innovatsion va kommunikativ yetakchiga aylantiradi hamda ta'lim sifatini barqaror oshiradi.

Kalit so'zlar: pedagog; kasbiy kompetentlik; uzluksiz ta'lim; raqamli pedagogika; metodik kompetensiya; AKT; kommunikativ kompetensiya; refleksiya; innovatsiya.

Iqtibos uchun: Israilova M.N. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.108–114.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

© M.N. Исраилова ¹✉

¹Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях модернизации образования развитие компетентности педагога является стратегической задачей. Учитель выступает не только носителем знаний, но и лидером развития личности учащегося, стимулируя креативность и самостоятельное мышление. Компетентностный подход связывает обучение с гуманистическими и инновационными практиками.

ЦЕЛЬ: обосновать модель и механизмы развития профессиональной компетентности педагога, определить спектр компетенций (методическая, ИКТ, социально-коммуникативная, личностно-рефлексивная) и пути их усиления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: контент-анализ и сопоставительный анализ психолого-педагогических источников, системный подход. Практически интегрированы наблюдения уроков, рефлексивный анализ, портфолио, микропреподавание, курсы/семинары, наставничество и проектная деятельность.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: модель, опирающаяся на цикл «непрерывное обучение–рефлексия–инновация», поэтапно наращивает компетенции через проектирование уроков, использование цифровых средств и развитие сотрудничества. Отмечены рост эффективности занятий, самостоятельности и креативности учащихся, прозрачности оценивания и профессиональной мотивации учителя; на уровне школы улучшаются качество и социальный престиж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системное развитие компетентности позволяет педагогу соответствовать требованиям цифровой трансформации и глобальных реформ. Интеграция теории, практики и рефлексии формирует конкурентоспособного, инновационного и коммуникативного лидера, обеспечивая устойчивое повышение качества образования.

Ключевые слова: педагог; профессиональная компетентность; непрерывное образование; цифровая педагогика; методическая компетенция; ИКТ; коммуникативная компетенция; рефлексия; инновация.

Для цитирования: Исраилова.М.Н. Развитие профессиональной компетентности педагога.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.108–114.

DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER

© Maxsuda N. Israilova ✉

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Amid education modernisation, advancing teacher competence is strategic. The teacher acts not only as a knowledge transmitter but as a leader of learner development, fostering creativity and independent thinking. A competence-based approach links pedagogy with humanistic and innovation-driven practice.

AIM: To justify a model and mechanisms for developing teachers' professional competence, to identify key competence domains (methodological, ICT, socio-communicative, personal-reflective) and to outline pathways for their enhancement.

MATERIALS AND METHODS: Content and comparative analysis of psychopedagogical sources with a systems approach. Practically, lesson observations, reflective analysis, portfolio, micro-teaching, CPD courses/seminars, mentoring and project-based activities were integrated.

DISCUSSION AND RESULTS: The proposed model, anchored in the "continuous learning–reflection–innovation" cycle, incrementally builds competences via lesson design, purposeful use of digital tools and strengthened collaboration. Results include higher lesson effectiveness, greater student autonomy and creativity, more transparent assessment and increased teacher motivation; at school level, quality and social standing improve.

CONCLUSION: Systemic competence development equips teachers for digital transformation and global reforms. Integrating theory, practice and reflection shapes a competitive, innovative and communicative professional and delivers sustained gains in education quality.

Keywords: teacher; professional competence; continuous professional development; digital pedagogy; methodological competence; ICT; communicative competence; reflection; innovation.

For citation: Maxsuda N. Israilova. (2025) 'Development of the professional competence of the teacher', Inter education & global study, (10(1)), pp.108–114. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimining modernizatsiyasi jarayonida pedagog shaxsining kasbiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Chunki ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlovchi, kreativ shaxs sifatida tarbiyalash bevosita o'qituvchi kasbiy mahoratiga bog'liqdir. Pedagogning kasbiy kompetentligini shakllantirish — bu faqatgina bilim va ko'nikmalarni egallash emas, balki o'z faoliyatiga tanqidiy yondashish, yangilikka intilish va ta'lim jarayonini ijodkorlik bilan tashkil eta olishni ham anglatadi. Yosh avlodimizni xalqimizning munosib farandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Pedagogning siyosiy etukligi talabalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi. Demak, pedagog avvalo, bilimli bo'lishi, o'zi yashab turgan ulkan hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoy faol bo'lishi tarbiya pedagogikasini, talabalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi va talabalarning yosh xususiyatlarini bilishi kerak. Shuningdek, pedagogik Pedagogning hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan yondashuvi har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga

oshirishga imkon beradi. Yosh avlodni komil inson qilib, kamolot sari etaklashdagi erishgan yutuqlari uchun va pedagoglar, metodist, katta, metodist pedagog va boshqa shunga o'xshash unvonlar bilan taqdirlanadilar. O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash vazifasining hamma tomonlarini qamrab ololmaydi. Lekin pedagog ishlarga asoslanib, talabalarni mustaqil hayotga va mehnatga tayyorlash ishini ma'lum bir maqsad bilan samaraliroq amalga oshirish mumkin. Pedagogning yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Zamonaviy murabbiy o'zini mutaxassisligi bo'yicha chuqur puxta bilimga ega bo'lish, o'z ustida tinimsiz ishlashi kerak. Pedagog ta'lim-tarbiya jarayonida samarali shakl, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Pedagog yuksak darajadagi pedagogik mahoratga, chunonchi kommunikativlik layoqatiga ega bo'lish, pedagogik texnika, nutq, yuz, qo'l, oyoq va gavda harakatlari, mimika, jest, pantomimika) qonuniyatlarini chuqur o'zlashtirib olish lozim. Pedagog talabalarni ko'zata oladigan, ularni xulqi, xatti-harakati sabablarini to'g'ri tahlil qilib, unga ta'sir etuvchi vositalarni qo'llay oladigan bo'lishi kerak.

Pedagogik kompetentlik tushunchasi bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Xususan, A.V. Xutorskiy, N.V. Kuzmina, Sh.A. Amonov va B.X. Raximovlar o'z tadqiqotlarida pedagogning kompetentligini kasbiy tayyorgarlikning yuqori bosqichi sifatida talqin etadilar. Xorijiy tadqiqotlarda (J. Raven, P. Hymes, D. Boyatzis) kompetentlik - bu shaxsning bilim, ko'nikma, qadriyat va munosabatlar uyg'unligidan iborat murakkab tizim sifatida izohlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning "O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va ularning mehnatini munosib rag'batlantirish to'g'risida"gi qarorida ham pedagogning kasbiy salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Pedagoglarning o'z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondasha olishlari qo'l keladi. Ularning loyihali yondashuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga uvofiqdir. Pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo'lishida o'zini tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi. O'zini o'zi tahlil qilish pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o'z amaliy harakatlari mohiyatining o'rganilishidir. O'zini o'zi tahlil qilish orqali pedagog o'zini o'zi ob'ektiv baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero, pedagoglarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishida ularning o'z-o'zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetentlik yondashuvi zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy talabi bo'lib, o'qituvchining professional faoliyatida innovatsion, axborot-kommunikatsion va metodik kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirishni taqozo etadi.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayoniga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Shuning uchun pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan faqat dars berish mahoratini emas, balki axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, innovatsion fikrlash, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarni ham

talab qiladi. Bugungi kunda raqamli ta'lim resurslari, masofaviy o'qitish tizimlari, sun'iy intellektga asoslangan o'quv platformalarining joriy etilishi pedagogdan yangicha yondashuvni, doimiy o'rganish va moslashuvchanlikni taqozo etmoqda. Shu bois kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat uzluksiz o'qish, tajriba almashish, o'z-o'zini tahlil qilish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Kasbiy kompetentlikni shakllantirishda quyidagi omillar alohida ahamiyat kasb etadi:

Axborot-kommunikatsion kompetensiya – raqamli vositalardan foydalangan holda dars jarayonini interfaol tashkil etish;

Metodik kompetensiya – fan mazmuniga mos metodik yondashuvlarni tanlash, darsni samarali rejalashtirish;

Ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya – o'quvchi, ota-ona va hamkasblar bilan ijobiy muloqot o'rnatish, ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish;

Shaxsiy va refleksiv kompetensiya – o'z faoliyatini tahlil qila olish, o'z ustida ishlashga intilish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarida kompetent pedagoglar faoliyati natijasida o'quvchilarning ijodiy fikrlash, mustaqil ishlash va kommunikativ ko'nikmalari sezilarli darajada oshmoqda. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish, STEAM-ta'lim, "lifelong learning" (umrbod ta'lim) va raqamli pedagogika kabi zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogning kasbiy kompetentligini muntazam rivojlantirib borish:

1. Ta'lim sifatini oshiradi;
2. O'quvchilarning mustaqil fikrlashini kuchaytiradi;
3. Ta'lim jarayonini innovatsion va interfaol shaklga keltiradi;
4. Pedagogning mehnat motivatsiyasi va kasbiy barqarorligini ta'minlaydi;
5. Ta'lim muassasasining ijtimoiy nufuzini oshiradi.

Shu boisdan, zamonaviy pedagog o'z kasbiy kompetentligini rivojlantirishni strategik maqsad deb bilmog'i lozim. O'qituvchi o'z bilimni yangilash, yangi metodlarni sinovdan o'tkazish, ilg'or tajribalarni o'zlashtirish orqali jamiyatda raqobatbardosh mutaxassis sifatida o'z o'rnini mustahkamlashi zarur. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Nazariy tayyorgarlikni mustahkamlash - fan asoslarini chuqur o'zlashtirish, didaktika va psixologiya bo'yicha bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.
2. Amaliy faoliyatni takomillashtirish - ilg'or tajribalarni o'rganish, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish.
3. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash - AKTdan foydalanish, raqamli resurslarni yaratish va darsni vizuallashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish.
4. Kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish - jamoada ishlash, o'quvchi va ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatish.
5. O'z-o'zini rivojlantirish - o'z ustida ishlash, yangi ilmiy manbalarni o'rganish, kurs

va seminarlar orqali malaka oshirish.

Natijada, kasbiy kompetentlikni rivojlantirgan pedagog ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltira oladi. Bunday o'qituvchi jamiyatda raqobatbardosh, innovatsion fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashda yetakchi rol o'ynaydi. Pedagoglik sharaflidir, lekin juda murakkab kasb. Yaxshi bo'lish uchun pedagogik nazariyani egallashning o'zigina etarli emas. Chunki pedagogik nazariyada talabalarni o'qitish va tarbiyalash haqida umumiy qonun qoidalar, umumlashtirilgan uslubiy g'oyalar bayon etiladi, yosh individual xususiyatlarini e'tiborga olish ta'kidlanadi. Pedagogdan keng bilimdonlikni, puxta amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab qiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – pedagoglarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirishdir. Chunki raqamli texnologiyalar, innovatsion metodlar, global ta'lim islohotlari sharoitida o'qituvchining kasbiy salohiyati ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omilga aylangan. Zamonaviy pedagog endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi yetakchi shaxs bo'lishi zarur. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish - bu uzluksiz o'rganish, o'z ustida ishlash, o'z faoliyatini tahlil etish va yangi yondashuvlarni tatbiq etish jarayonidir. Bunda o'qituvchining kasbiy refleksiyasi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasi, metodik tayyorgarligi hamda kommunikativ salohiyati uyg'unlashgandagina haqiqiy kompetentlik shakllanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kompetent pedagog — ta'lim sifati, o'quvchi motivatsiyasi va milliy taraqqiyot kafolatidir. Shu bois, O'zbekiston ta'lim tizimida pedagoglarning malakasini oshirish, raqamli pedagogika va "lifelong learning" (umrbod ta'lim) konsepsiyalarini joriy etish strategik ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish o'qituvchining zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishni innovatsion, kreativ va ijtimoiy jihatdan faol shaxslarni tarbiyalashni va milliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishni ta'minlaydi. Demak, kompetent pedagog - bu zamon bilan hamnafas, o'z kasbini sevuvchi, doimiy yangilanishga intiluvchi, ta'lim jarayonini insonparvarlik va ijodkorlik ruhida tashkil eta oladigan shaxsdir. Ana shunday o'qituvchilar jamiyatning ma'naviy yuksalishi va intellektual salohiyati poydevorini mustahkamlovchi asosiy kuch hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. www.lex.uz
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent, 2015.
3. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi pedagoglarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. – T.: Fan, 2004.

4. Kobilova, Ezozkhon Bakirovna. "Classical music and youth education." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.9 (2022): 126-130.
5. Qobilova, E. "FORMING A SENSE OF INTERNATIONALITY IN STUDENTS THROUGH THE TRADITIONAL MUSIC OF AZERBAIJAN." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.10 (2023): 127-132.
6. Azizkhonova, M., and E. Qobilova. "IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN FORMING YOUTH'S MUSICAL CULTURE AND SPIRITUALITY." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 51-57.
7. Kabilova, E. B. "FORMING A SENSE OF PATRIOTISM IN STUDENTS THROUGH THE LIFE AND WORK OF COMPOSER DONI ZAKIROV." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 10.10 (2023): 68-74.
8. Qabilova, E. "FORMING A SENSE OF INTERNATIONALITY IN STUDENTS THROUGH THE TRADITIONAL MUSIC OF AZERBAIJAN." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.10 (2023): 127-132.
9. QOBILOVA, E'ZOZXON. "Forming A Sense Of Love For The Profession By Teaching Labor Songs To 4th Class Students In Music Culture Lessons." Journal of Positive School Psychology 7.2 (2023).
10. E.Qobilova Developing methodological competence in future music teachers. Qo'qon DPI. Scientific Reports 2024 Issue 3, page 722
11. E'zozxon Qobilova THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF COOPERATION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN SHAPING MUSICAL CULTURE AMONG YOUTH. International Journal of Pedagogics.(ISSN – 2771-2281) VOLUME 04 ISSUE 10 PAGES: 162-166
12. Qobilova, E. (2024). THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION. QO'QON UNIVERSITY NEWSLETTER, 12, 99–100. <https://doi.org/10.54613/ku.v12i.999>
13. E.Qobilova .Yoshlarda musiqiy madaniyatni shakllantirishda maktab va oila hamkorligining tarbiyaviy ahamiyati. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son 383-bet SAN'ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN'AT
14. E.Qobilova.Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirish. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 3-son 722-bet.SAN'ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN'AT)Orcid: 0009-0001-1275-3080

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Israilova Maxsuda Nigmatullaevna**, PhD dotsent [Исраилова Махсуда Нигматуллаевна, PhD доцент], [Israilova Maxsuda Nigmatullaevna PhD associate professor]; manzil: Taraqqiyot ko'chasi 103, 100047, Toshkent, Toshkent, [адрес: Улица Таракиёт 103, 100047, Ташкент, Ташкент], [address: 103 Tarakkiet Street, 100047, Tashkent, Tashkent.]